

 Lucas Moreira

Mestre em Ciências Militares, pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME/PPGCM) e membro do Minerva – Grupo de Pesquisa em Conflitos, Estratégia e Inteligência. É bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e licenciado em Sociologia pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI).

 DOI: 10.5281/zenodo.19097394

A ATUALIDADE DO CONCEITO DA GUERRA A PARTIR DE UMA COMPARAÇÃO ENTRE HOBBS E CLAUSEWITZ

THE CONTEMPORARY RELEVANCE OF THE CONCEPT OF WAR: A COMPARISON BETWEEN HOBBS AND CLAUSEWITZ

RESUMO: Este artigo realiza uma revisão bibliográfica para comparar e investigar a relevância contemporânea das concepções de guerra de Thomas Hobbes e Carl von Clausewitz, dois importantes teóricos para pensar a guerra. Hobbes entendeu a guerra como uma condição inerente ao estado de natureza, caracterizada pelo medo e pela insegurança, sendo o Estado a única solução para evitar o conflito generalizado. Em contraposição, Clausewitz definiu a guerra como um duelo sangrento, que continua a política por outros meios, atribuindo-lhe um caráter estratégico e instrumental dentro das relações interestatais. Com o surgimento de novas formas de conflito, questiona-se a pertinência dessas concepções clássicas. O estudo demonstra que, apesar das mudanças no cenário bélico contemporâneo, ambas as abordagens permanecem relevantes, ainda que necessitem de adaptações para abranger as transformações tecnológicas e geopolíticas atuais. Dessa forma, o trabalho busca contribuir para o debate sobre a evolução do conceito de guerra ao adaptar as teorias clássicas às transformações tecnológicas e geopolíticas do século XXI, oferecendo novas perspectivas sobre os conflitos modernos.

Palavras-chave: Hobbes; Clausewitz; Conflitos contemporâneos; Guerra.

ABSTRACT: This article conducts a literature review to compare and investigate the contemporary relevance of the conceptions of war held by Thomas Hobbes and Carl von Clausewitz, two key theorists in the study of war. Hobbes understood war as an inherent condition of the state of nature, characterized by fear and insecurity, with the State being the only solution to avert widespread conflict. In contrast, Clausewitz defined war as a bloody duel, a continuation of politics by other means, attributing to it a strategic and instrumental character within interstate relations. With the emergence of new forms of conflict, the pertinence of these classical conceptions is called into question. The study demonstrates that, despite changes in the contemporary warfare landscape, both approaches remain relevant, though they require adaptations to encompass current technological and geopolitical transformations. In this way, the work seeks to contribute to the debate on the evolution of the concept of war by adapting classical theories to the technological and geopolitical transformations of the 21st century, offering new perspectives on modern conflicts.

Keywords: Hobbes; Clausewitz; Contemporary conflicts; War.

1. Introdução

A guerra é um fenômeno recorrente nas sociedades humanas, assumindo formas cada vez mais complexas e multifacetadas no século XXI. Raymond Aron (2002) ressalta que “a guerra é de todas as épocas e de todas as civilizações” (2002, p. 219). Dentre os teóricos clássicos que influenciaram a reflexão sobre guerra, destacamos Thomas Hobbes e Carl von Clausewitz, cujas concepções da guerra continuam a ser amplamente debatidas e reinterpretadas.

Hobbes, em sua principal obra *Leviatã* (1651), concebeu a guerra como uma condição natural e psicológica do ser humano, ocasionada por um “estado de natureza” e motivada pela insegurança e desconfiança mútua. Em contrapartida, Clausewitz, em *Da Guerra* (1832), definiu a guerra como um duelo violento, enfatizando seu caráter racional e instrumental dentro das relações interestatais. Essas visões contrastantes refletem diferentes paradigmas sobre a guerra em diferentes contextos e épocas.

A escolha desses dois teóricos que pensaram a guerra, dentre a vasta literatura sobre o tema, não é fortuita, tampouco inédita. Não é incomum observarmos debates que buscam revisitar suas perspectivas como bases para análises de conflitos modernos, como veremos adiante. Da mesma forma, não é incomum que haja algumas confusões acerca do conceito da guerra que ambos elaboraram: a guerra em Hobbes geralmente aparece como um conceito quase anárquico, utilizado para explicar a constante relação bélica entre os Estados Modernos, e a guerra em Clausewitz aparece como uma simples continuidade ou extensão da política. Este artigo inicia criticando como estas interpretações podem representar entraves metodológicos e analíticos sobre o estudo da guerra.

Além de contextos espaciais e temporais diferenciados, Hobbes e Clausewitz visualizaram a guerra de maneira epistemologicamente diferentes. O inglês se concentrou numa perspectiva mais abstrata e psicológica, voltada para uma espécie de “natureza humana”, tipicamente hostil. O Estado em guerra é, portanto, uma ampliação desta natureza moral individual. Por outro lado, o militar prussiano, veterano de batalhas, observou a guerra através de um olhar cultural e político, como um meio específico no qual grupos sociais podem alcançar seus interesses. Neste sentido, o Estado em guerra é uma unidade política que empreende forças e visa alcançar certos interesses através do duelo em campo.

Assim, o artigo buscou entender como essas perspectivas, marcadas por diferenças fundamentais, podem ou não contribuir, ainda, para a compreensão da realidade das guerras

contemporâneas, marcadas por transformações profundas que não foram observadas pelos teóricos em suas respectivas épocas.

Para tanto, o artigo foi dividido em quatro momentos: o primeiro trata da concepção de Hobbes sobre a guerra e porque é importante considerar uma dualidade em seu conceito; o segundo explora a perspectiva de Clausewitz sobre a guerra e uma crítica em relação a guerra como política; no terceiro, discutimos como as transformações contemporâneas no cenário dos conflitos desafiam ou reafirmam as perspectivas clássicas desses autores. Assim, apresentamos algumas reflexões sobre a validade desses conceitos para o entendimento da guerra na atualidade. Por fim, apresentamos algumas considerações finais, sintetizando a discussão apresentada.

2. A dualidade da guerra em Thomas Hobbes

Ao analisar o pensamento hobbesiano, Renato Janine Ribeiro argumenta que “toda a filosofia hobbesiana passa pelo trilho do medo” (1984, p. 14). Segundo Ribeiro, o filósofo inglês escreveu, em sua autobiografia, que, ao nascer, sua mãe pariu gêmeos, ele e o medo (RIBEIRO, 1984). A constatação de Hobbes de que o “medo” o acompanhou desde o início de sua vida se deu porque, no ano de seu nascimento, em 1588, a Espanha, sob o poder de Felipe II, ameaçou com a Armada Invencível realizar uma invasão marítima em massa a Inglaterra¹. Assim, o pensamento hobbesiano é atravessado pela instabilidade política europeia do século XVI e XVII.

Por outro lado, a filosofia política de Hobbes também foi influenciada pelos modelos mecânicos de causalidade da época: para ele, as causas que determinam o comportamento humano, individual e coletivamente, são leis causais e mecânicas (YAKIRA, 1994). Em *O Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil*, Hobbes recusa o modelo político aristotélico de que o Estado é uma ampliação natural da moralidade privada e individual, e entende que a essência deste confunde-se com a sua história de formação, ou seja, sua natureza é artificial e está diretamente relacionada com as razões sociais pelas quais ele foi gerado (*Ibid.*).

¹ Composta por cerca de 130 navios e milhares de soldados, a Armada Invencível foi uma frota naval espanhola enviada pelo rei Filipe II em 1588 com o objetivo de invadir a Inglaterra e depor a rainha Elizabeth I. A expedição enfrentou forte resistência da marinha inglesa, além de tempestades severas. A combinação desses fatores resultou na derrota da Armada, marcando um declínio do poder marítimo espanhol e a ascensão da Inglaterra como uma das principais potências navais da época.

As razões para a criação do Leviatã, isto é, de um corpo político artificial, encontram-se na animosidade humana representada na noção de “estado de natureza” e, por conseguinte, numa definição específica da “guerra”. Em sua abordagem, a ideia de guerra, inicialmente, não se restringe apenas ao confronto armado, mas a uma situação contínua de insegurança e medo. Ele afirma que “a guerra consiste não apenas na batalha ou no ato de lutar, mas em todo o tempo em que há a vontade suficientemente conhecida para tal” (HOBBS, 2003, p.109).

Aqui encontramos um elemento central do pensamento hobbesiano: o conceito da guerra como parte de um estado natural e individual dos seres humanos. Hobbes (2002) entendeu a guerra como uma manifestação inerente à natureza humana, caracterizada pela violência, desconfiança e hostilidade. Nesse sentido, somente a constituição de uma sociedade política poderia conter esta condição internamente.

Segundo o autor, a “garantia natural” que concede a todos os indivíduos o direito irrestrito sobre todas as coisas gera, também, constantes conflitos de interesses, os quais frequentemente resultam no uso da violência como forma de resolução. Diz ele: “embora qualquer homem possa dizer, de qualquer coisa, ‘isto é meu’, não poderá porém desfrutar dela, porque seu vizinho, tendo igual direito e igual poder, irá pretender que é dele essa mesma coisa” (HOBBS, 2002, p. 33).

O Estado, ou o Leviatã, surge como uma estrutura política destinada a restringir as liberdades individuais, impedindo que a vontade de um indivíduo se imponha sobre os demais (HOBBS, 2003). No entanto, Hobbes argumenta que, apesar da possibilidade de existir essa regulação dentro de uma sociedade, as relações entre os Estados continuam sem nenhum tipo de regulação, o que pode nos levar a supor uma espécie de “estado de natureza entre Estados”, fazendo da guerra um fenômeno inevitável.

Existe, portanto, uma espécie de contradição que nasce na concepção do Leviatã e sua relação com a guerra: ao mesmo tempo em que o Estado é um meio para escapar da fatídica “guerra de todos contra todos”, isto é, das relações conflituosas dos indivíduos em estado de natureza, ele porta-se, também, como uma estrutura de defesa destes indivíduos, no qual a guerra desempenha um papel importante.

Ao se referir às atribuições do soberano, tomando-o como a representação do Estado, Hobbes afirma que qualquer “soberano tem o mesmo direito, ao procurar a segurança de seu povo, que qualquer homem privado precisa ter para conseguir a segurança de seu próprio corpo”

(HOBBES, 2003, p. 118). Em outras palavras, o Estado seria uma comunidade política pacificada internamente capaz de realizar a guerra com outras comunidades semelhantes².

No entanto, parece-nos um equívoco compreender a relação entre os Estados como um simples tipo de “estado de natureza”, uma vez que Hobbes o atribui aos indivíduos em estado isolado, motivados por características humanas psicológicas, pelos conflitos de interesses individuais " [...] e movidos por uma liberdade quase absoluta.". Da mesma forma, o conceito da guerra entre comunidades políticas não pode servir como uma simples extensão da “guerra de todos contra todos”, como comumente se faz em muitas análises acadêmicas sobre o conceito da guerra. Essa aproximação desconsidera que a noção de “estado de natureza” de Hobbes se refere à uma condição *a priori* dos seres humanos³, no qual o medo e a hostilidade se tornam as principais razões para a existência constante de ameaças. Por outro lado, o Estado é uma comunidade *a posteriori*, artificialmente formada para eliminar as ameaças inerentes ao estado de natureza humana.

Existe, portanto, uma dualidade no conceito da guerra em Hobbes: ora se refere à uma condição psicológica, inerente a natureza humana, ora se refere a possibilidade de conflito armado ôntico entre comunidades políticas. Sua atenção é dada, sobretudo, à primeira perspectiva.

Neste sentido, o Estado é uma criação humana artificial que tem como objetivo eliminar um “estado de possibilidade de guerra” entre seus membros, ao passo que se vale da guerra enquanto conflito armado em curso para a proteção destes membros. Destaca-se, portanto, que este “estado de guerra” não é uma guerra armada, propriamente dita, mas uma constante possibilidade de irrupção de uma guerra real. Portanto, a “guerra de todos contra todos” não é uma espécie de guerra civil, uma vez que não se refere a um conflito armado em andamento ou existente. Sobre isso, ele explica:

[...] não haverá como negar que o estado natural dos homens, antes de ingressarem na vida social, não passava de guerra, e esta não é uma guerra qualquer, mas uma guerra de todos contra todos. Pois o que é a guerra, senão aquele tempo em que a vontade de contestar o outro pela força está plenamente declarada, seja por palavras, seja por atos? (HOBBES, 2002, p. 33, grifo nosso).

² Hobbes ainda destaca a probabilidade de existir ligas (ou associações) entre os Estados (soberanos), e que podem ser positivas, em alguns aspectos. Por outro lado, entende como nocivas as ligas entre súditos, pois estas fragmentam a autoridade do soberano e dificultam os interesses comuns. Ver: Hobbes. *Op cit.* 2023.

³ No primeiro capítulo de O Leviatã, Hobbes discorre sobre as sensações possibilitadas pelos órgãos sensoriais do corpo humano, e reconhece nelas um meio pelo qual os indivíduos assimilam suas realidades. Além disso, nos capítulos seguintes, aborda a memória e a imaginação como outros elementos importantes neste processo. É, portanto, a sensação de medo, armazenada enquanto memória, que gera a imaginação da ameaça, e que se materializa na possibilidade de antecipação de ataques. Ver: Hobbes. *Op cit.* 2023.

Assim, a guerra em Hobbes se aproxima mais de um estado psicológico e individual do que de um fenômeno concreto de conflito armado. Ainda, encontra na soberania do Estado uma possibilidade de resolução, através do controle das liberdades individuais, garantindo, assim, algum tipo de estabilidade e confiança mútua entre os indivíduos dentro de uma comunidade política. No entanto, uma vez que o objetivo do Estado se torna a proteção dos indivíduos que o compõem, é inevitável pensar a guerra enquanto um conflito armado entre soberanos.

Para esta tarefa, isto é, pensar o estado de natureza hobbesiano nos conflitos entre Estados, é preciso considerar duas questões importantes: primeiramente, Hobbes não desenvolve, em sua perspectiva, uma relação “internacional”. Embora sugira que o soberano se encontre em situação semelhante ao estado de natureza humano, assumir esta premissa de forma elementar seria o mesmo que desconsiderar a artificialidade do soberano e retomá-lo ao modelo das relações privadas aristotélicas. Isto é, o Estado seria uma unidade artificial que existe em condição “natural” com os outros Estados. Para evitar essa incoerência, além de utilizar o “estado de natureza” como uma simples “metáfora” das relações internacionais, vale a pena compreender que o foco da análise hobbesiana reside nas relações internas de um corpo político. As relações entre Estados, no entanto, estão sujeitas a questões que extrapolam as dinâmicas internas, saindo de uma lógica de controle, responsabilidade e proteção, para uma lógica de acordos, cooperação e estabilidades.

Assim, outro aspecto importante ao se considerar o uso da concepção de Hobbes sobre a guerra é que a relação entre Estados reside numa dimensão inteiramente política e cultural, e não moralista. Tratados, acordos, armistícios e quaisquer outros tipos de interações entre Estados, não pertencem ao moralismo particular. Quer dizer que a guerra entre Estados não é produto de um simples “estado natural”, mas o resultado de um tipo de relação política e, até mesmo, antropológica, entre diferentes agrupamentos humanos.

3. “A guerra como continuação da política?” O conceito da guerra em Clausewitz

Numa clássica definição de Clausewitz, a guerra é um duelo, em grande escala, cujo propósito imediato é a derrota do inimigo. Assim, ela “[..] é um ato de força para obrigar o nosso inimigo a fazer a nossa vontade” (CLAUSEWITZ, 2003, p. 75) através da violência e derramamento de sangue (*Ibid.*). Ainda, ele a qualifica como uma continuação da política por outros meios (CLAUSEWITZ, 2003). Sobre essas considerações, diz ele:

Concluimos, portanto, que a guerra não pertence ao domínio das artes nem ao das ciências. Ela é mais precisamente parte da existência social do homem. A guerra é um *conflito de grandes interesses*, que é resolvido através do derramamento de sangue - que é a única maneira pela qual ela difere de outros conflitos. Em vez de compará-la a uma arte, deveríamos compará-la com maior precisão ao comércio, que também é um conflito de interesses e de atividades humanas e que está ainda mais próximo da política que, por sua vez, pode ser considerada uma espécie de comércio em maior escala. A política é, além do mais, o útero em que se desenvolve a guerra - onde os seus contornos já existem na sua forma rudimentar, como as características de criaturas vivas em seus embriões (CLAUSEWITZ, 2003, p. 165, grifos nossos).

A partir dessas definições, podemos observar como seu conceito se difere da ideia de guerra em Hobbes: para o prussiano, a guerra é vista como uma ação racional e organizada, portanto, um fenômeno político e cultural, ao passo que para o filósofo inglês, a guerra beira uma irracionalidade motivada pela sensação de medo e insegurança.

Tal como Hobbes, o militar desenvolveu seu conceito da guerra a partir de um contexto muito específico. Nascido em 1780, na Prússia, Clausewitz vislumbrou duas grandes revoluções na Europa: a francesa e a industrial. A primeira, de natureza política e intelectual, reconfigurou os modelos sociais, políticos e culturais em todo o continente, influenciando, inclusive, o modo de pensar e fazer a guerra. Pichichero (2017) argumenta que o Iluminismo teve grandes influências no exército francês, tornando a guerra mais racionalizada e, ao mesmo tempo, mais filosófica. Além disso, a Revolução Francesa inaugurou uma série de novas ideias, como o cidadão e a nação, que serviram como combustíveis ideológicos para mobilizar um grande número de homens para o campo de batalha.

A Revolução Industrial, por outro lado, trouxe as novas tecnologias para os conflitos armados. Não somente, aqueceu a economia europeia e consagrou o modelo capitalista na Inglaterra e depois em todo continente. Assim, as duas revoluções encerraram o sistema social da aristocracia e o modelo de produção feudal. Clausewitz, portanto, observou esses processos de perto, desde a ascensão de Napoleão até sua derrota, bem como a estruturação dos Estados Nacionais e a transição de exércitos reais para exércitos nacionais. Todos esses acontecimentos serviram para que ele chegasse às suas interpretações sobre a guerra (PASSOS, 2022).

De modo geral, Clausewitz percebeu que havia um papel político e cultural na guerra. Diferente de Hobbes, ele entendeu a guerra como um instrumento político utilizado pelos Estados para alcançar seus objetivos, quando estes se chocam entre si. Assim, a guerra não é uma ampliação da animosidade humana em grande escala, mas é produto de rivalidades de interesses entre grupos políticos, organizados em Estados. Aqui cabe destacar que, se noutro momento, esses interesses eram os de uma aristocracia militar e cortesã, após a Revolução Francesa, Clausewitz pôde observar o peso dos interesses “nacionais”, jogados na balança e no

campo de batalha (CLAUSEWITZ, 2003). No entanto, para além da guerra como um mero instrumento para atingir interesses, o militar prussiano elaborou um conceito próprio da guerra.

Influenciado pelo idealismo alemão (PARET, 2003), o conceito da guerra proposto por Clausewitz é construído a partir da oposição de duas perspectivas, uma idealista e outra prática. Neste sentido, ele apresentou duas maneiras para se entender o fenômeno da guerra: primeiro, através de sua definição ideal, ou pura. Nesta visão, o conceito da guerra parte de uma ideia geral sobre os seus fins, isto é, ela se realiza quando o inimigo é forçado, através da violência, a se submeter à vontade do outro, ainda que isso represente a aniquilação absoluta das forças inimigas no campo de batalha (CLAUSEWITZ, 2003). Mas essa definição desconsidera uma série de influências externas, que ele reconhece em sua outra abordagem.

A segunda abordagem sobre a guerra considera uma tendência de escalonamento dos eventos, no qual a guerra sempre sofre transformações, muitas vezes, imprevisíveis. Aliás, uma das grandes contribuições desta abordagem para a compreensão do fenômeno bélico foi considerar os eventos imprevisíveis da guerra, que a torna limitada em muitos aspectos, tanto políticos, quanto econômicos e morais. A separação entre uma guerra pura e uma guerra real é meramente metodológica, uma vez que, no campo de batalha, existem tanto aspectos propriamente de natureza militar, isto é, o objetivo de aniquilação total do inimigo através do uso devido da violência, quanto políticos, representados pelas razões nas quais se realizam o embate.

Portanto, a guerra não é, meramente, a continuação da política por outros meios. Schmitt (2008) reconhece um equívoco persistente de muitos teóricos na interpretação desta definição clausewitziana. Segundo ele, a guerra tem seus próprios pontos de vista, com suas próprias regras, táticas e estratégias, o que pertenceria a definição ideal de Clausewitz. De fato, embora reconheça seu papel e sua natureza social e política, o conceito da guerra de Clausewitz enquanto duelo é restrito ao campo de batalha. Seu ineditismo, no entanto, está no fato de que ele não restringe as influências e os resultados da guerra somente a esta dimensão.

Podemos observar essa imbricação de elementos sociais, políticos, culturais e militares em sua teoria da trindade. Segundo ele, o fenômeno da guerra pode ser explicado a partir de três elementos: a paixão, ou o povo; a incerteza, ou os exércitos; e, por fim, a razão, ou o Estado (CLAUSEWITZ, 2003). Nota-se, portanto, um elemento social, representado pela mobilização de um povo; um elemento militar, representado pelas estratégias e comandos militares, bem como imprevisibilidades e as limitações humanas; e um elemento político, representado pelo

Estado, responsável pela *razão* da guerra, tanto num sentido de lhe atribuir um objetivo e delimitar.

Em suma, Clausewitz atribui, ao fenômeno da guerra, uma natureza real, baseada em interesses de uma coletividade que se confronta, em contraste a compreensão hobbesiana de guerra enquanto um estado psicológico e individual. Além disso, ele apresenta um conceito da guerra fortemente calcado numa dinâmica entre Estados: é um duelo violento cujo objetivo primeiro, e inteiramente militar, é a aniquilação das forças inimigas.

No entanto, esta definição, isolada, não explica o fenômeno bélico. É preciso considerar os aspectos externos ao fenômeno militar propriamente dito. Para tanto, o militar prussiano estudou a guerra em seu contexto, isto é, embora apresente uma definição pura da guerra, Clausewitz entendeu que o fenômeno da guerra só pode ser compreendido em totalidade a partir da relação de diferentes aspectos sociais, políticos, culturais, econômicos e, até mesmo, morais.

4. Hobbes e Clausewitz: os clássicos ainda podem ser modernos?

De acordo com Tilly (1996), a guerra fez os Estados, e vice-versa. Ironicamente, e com ressalvas⁴, esta noção concorda, ao mesmo tempo, com o conceito da guerra hobbesiano e clausewitziano, uma vez que supõe que a formação dos Estados se deu pela realidade belicosa das sociedades geograficamente ocidentais, e que a existência dos Estados gera uma realidade belicosa. O sociólogo reconheceu, também, que o fenômeno da guerra transformou-se ao longo do tempo, na Europa. Segundo ele, “com o transcorrer do tempo, as guerras europeias tornaram-se mais letais e menos frequentes” (TILLY, 1996, p. 129).

Raymond Aron (2002), por sua vez, compreendeu que essas transformações não ocorreram somente na Europa, e trilha um caminho semelhante ao de Tilly sobre a letalidade dos conflitos, sobretudo, a partir da invenção das armas nucleares. Todas essas observações parecem reafirmar que a guerra é um fenômeno dinâmico, de natureza cultural e política. No entanto, nos fazem questionar os conceitos da guerra apresentados até então.

Isso porque, se considerarmos a definição de Clausewitz, da guerra enquanto um duelo violento entre Estados, corremos o risco de esquecer que o uso da violência também pode ser

⁴ Tilly não sugere um estado de natureza, como Hobbes, e nem atribui a existência das guerras e dos conflitos à uma natureza belicosa do ser humano. Sua abordagem sobre a formação dos Estados modernos se aproxima de uma perspectiva histórica, tal qual Max Weber (1993), na qual processos de coerção possibilitaram que determinados agrupamentos humanos monopolizassem a violência. Ver: TILLY, Charles. **Coerção, capital e estados europeus**. Tradução de Geraldo Gerson de Souza. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996.

utilizado entre comunidades não estatais, característica comum em muitos conflitos atuais. Além disso, o embate entre diferentes Estados pode ocorrer sem derramamento de sangue, como o período pós Segunda Guerra, conhecido como Guerra Fria, exatamente pela ausência de combates sangrentos. Ainda, com as novas tecnologias, outras “modalidades” de conflitos surgiram, como as guerras cibernéticas, ou as guerras econômicas⁵.

É a partir dessas dinâmicas de transformações multifacetadas que surgem novos conceitos como “guerras híbridas”, “guerras irregulares ou assimétricas”, “guerras cibernéticas ou eletrônicas”, por exemplo, para tentar atualizar os conceitos clássicos, buscando uma cismogênese no que seria tais modalidades de guerras e o que seriam as “guerras convencionais”. Cabe, no entanto, questionar se, de fato, essas novas modalidades configuram novas perspectivas sobre a guerra ou apenas são refinamentos dos conceitos clássicos já abordados.

Se considerarmos, por exemplo, que em territórios onde inexistia uma comunidade política consolidada em forma de um Estado, existem constantes conflitos entre grupos armados, eventualmente denominados pela expressão ocidental de “terroristas”, o conceito de guerra hobbesiana torna-se ainda atual, uma vez que a ausência de um Estado soberano favorece o conflito constante entre grupos dentro de um mesmo território.

Somália, Síria, Líbia e o território palestino são alguns exemplos deste cenário. Bertrand Badie (1992), no entanto, atribuiu ao histórico de tentativa de “importação” do modelo político estatal ocidental, a fragilidade da soberania estatal dentro desses territórios, recorrentemente qualificados como “estados falidos” ou “estados fracassados” (CHOMSKY, 2009). Isto é, não é a falta de consolidação de um Estado soberano que favorece os conflitos internos, mas a tentativa, forçada, de seu estabelecimento.

Por outro lado, a ideia de “guerras cibernéticas”, ou “ciberguerras”, parecem ser dominadas pela condição hobbesiana de um estado de natureza. Isso porque “o ciberespaço é um ‘ambiente’ artificial caracterizado por uma complexa e não centralizada rede de emissões” (GAMA NETO, 2017, p. 2013). A ausência de poderes centralizados no ciberespaço confere

⁵ Torres Filho, ao analisar as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos ao Irã, a partir de 2018, utilizou o termo “bomba dólar” para se referir a esta prática de “sufocamento” da economia local através do monopólio de uma moeda universal para transações econômicas. Esta mesma estratégia foi utilizada para tentar frear a guerra em curso na Ucrânia. Ver: TORRES FILHO, E. T. Sanções contra a Rússia: bomba-dólar, desglobalização e geopolítica. **OIKOS** (Rio de Janeiro), v. 21, p. 73-85, 2022.

um caráter “anárquico” a essas relações e, portanto, gera uma constante sensação de insegurança diante da possibilidade de ataques e de espionagem.

Se pensarmos, no entanto, que todas essas categorias de guerras são partes de um escalonamento da guerra convencional, no qual o último estágio é o duelo sangrento, é o conceito da guerra de Clausewitz que ainda nos mantém atualizados. No entanto, é necessário fazer algumas considerações, como admitir que a trindade clausewitziana pode carecer de alguns pilares. No caso dos conflitos no ciberespaço, por exemplo, a paixão, ou o povo, perdem o sentido. Já no caso das guerras dentro de um mesmo território, geralmente reconhecidas como “irregulares”, no qual agrupamentos políticos armados travam duelos violentos entre si, a razão, ou Estado, também carecem de sentido.

Dessa forma, buscamos desenvolver algumas dessas questões a fim de refletirmos sobre como as contribuições de Hobbes e Clausewitz sobre o conceito da guerra podem nos manter atualizados para entender os conflitos modernos.

4.1 Hobbes, Clausewitz, e as “novas guerras” não estatais

No que tange ao pensamento hobbesiano, alguns teóricos realistas das Relações Internacionais, como Morgenthau (2003) e Waltz (2002), costumeiramente assumiram uma noção hobbesiana das relações interestatais. De modo geral, o que se faz é uma espécie de “extensão” do estado de natureza hobbesiano, próprio da relação individual de um convívio pré-estatal, para as relações dos Estados. Isto é, no estado de natureza hobbesiano, os indivíduos são agentes de desconfiança e de antecipação dos ataques, ao passo que na teoria realista, o Estado é quem assume esta figura.

Há, no entanto, uma série de problemáticas epistemológicas que surgem dessa “expansão”, dentre os quais adicionamos outras duas: primeira, que o estado de natureza se refere à uma dimensão individual e psicológica do ser humano, o que torna difícil expandir essas características à uma comunidade política artificial, como um Estado. E segunda que, ao transpor uma condição psicológica aos Estados, sugere-se uma personificação, ou uma “humanização” destas comunidades, uma vez que, no estado de natureza hobbesiano, os indivíduos vivem numa condição psicológica de ameaças constantes, enquanto na teoria realista, os Estados ocupam este lugar de desconfiança.

Não queremos, no entanto, entrar nesta problemática sobre a personificação do Estado, que é uma condição *sine qua non* para qualificar as relações entre Estados como relações de

estado de natureza hobbesiano. Aliás, a única menção que Hobbes faz a uma relação interestatal é de que, uma vez instituído, o Estado deve garantir a vida e a propriedade dos indivíduos, e isso pressupõe uma proteção interna e externa.

Ou seja, o Estado protege os indivíduos dos outros indivíduos do mesmo Estado, e de indivíduos de Estados estrangeiros. Logo, o foco aqui recaiu sobre em que aspectos o dualismo hobbesiano sobre a guerra pode contribuir para pensarmos o conceito da guerra na atualidade. Portanto, para prosseguirmos com Hobbes, abandonamos a ideia de que os Estados vivem num estado de natureza constante, uma vez que esta ideia apresenta algumas problemáticas que não trataremos.

Clausewitz, por sua vez, permaneceu como uma referência mais “flexível”, em especial por sua aproximação entre o conceito da guerra e a política. Ao trazer para o campo de batalha as influências políticas, Clausewitz proporcionou uma noção sobre a guerra mais facilmente adaptativa. Ainda hoje, recorre-se a Clausewitz para interpretar a lógica política dos conflitos armados, adaptando sua obra a contextos cada vez mais complexos. Neste sentido, o exercício de reavaliar a guerra dentro dos novos paradigmas é comum, mas a partir da sua relação com a política.

Segundo Fleming (2016), muitos analistas contemporâneos enxergam em Clausewitz uma estrutura conceitual ainda válida, especialmente com foco em sua trindade da guerra e na articulação entre razão política, emoção coletiva e a imprevisibilidade do combate. Segundo o autor, a abordagem clausewitziana permite pensar a guerra como um fenômeno multifacetado, que não pode ser reduzido apenas à técnica ou ao campo de batalha. Fleming defende que a teoria de Clausewitz continua útil, mas ressalta que, para isso, seja reinterpretada em sintonia com as mudanças nos atores, meios e objetivos da guerra.

Neste mesmo sentido, Strachan e Herberg-Rothe (2007) defendem que o pensamento clausewitziano pode ser revisitado em diferentes campos, como os estudos sobre segurança, relações internacionais e estratégia militar. Eles destacam, ainda, que sua concepção dialética da guerra, como um embate de vontades entre forças políticas, oferece uma lente analítica flexível e robusta diante das complexidades atuais. Assim, tanto Hobbes quanto Clausewitz são revisitados e ainda contribuem para os estudos da guerra. Resta-nos, no entanto, questionar até onde essas atualizações podem ser válidas, considerando as críticas aqui levantadas.

Partiremos, então, de Hobbes e da ideia de que o sistema internacional vive em “estado de natureza”. Para o inglês, esse estado é “solucionado” com a existência de um poder central soberano. Uma vez que este poder é instituído, através de um contrato tácito entre os indivíduos

de um território, as desconfianças e as ameaças são arrefecidas, e as propriedades individuais, como a vida, tornam-se garantidas (HOBBS, 2003). Assim, uma guerra civil não pode ser confundida com a “guerra de todos contra todos”, uma vez que a primeira é um conflito real, cujo grupos políticos de uma mesma ordem política conflituam entre si, ao passo que a “guerra de todos contra todos”, tipicamente hobbesiana, é um estado psicológico de insegurança e ameaças mútuas, devido a um espaço descentralizado de poder.

A partir dessas considerações, a perspectiva hobbesiana de guerra, calcada na noção de “estado de natureza”, pode ser útil para pensarmos a complexidade e a dinâmica dos conflitos modernos e das relações entre Estados? Para isso, cabem algumas considerações sobre as guerras na atualidade. Mary Kaldor (2012) cunhou o conceito de “novas guerras” na tentativa de descrever os conflitos que emergiram a partir do fim da Guerra Fria, marcados por dinâmicas que desafiam os modelos clássicos de guerra somente entre Estados. Segundo sua análise, as novas guerras não envolvem somente exércitos regulares em batalhas bem delimitadas, mas atores diversos, como grupos armados não estatais, milícias locais, mercenários, além de redes criminosas transnacionais que operam em territórios fragmentados e politicamente instáveis.

Essa perspectiva, juntamente com outros conceitos de guerra que surgiram recentemente, como guerras híbridas ou, ainda, guerras irregulares ou assimétricas, parecem apelar para uma espécie de “desordem” nos conflitos atuais. No entanto, desde Hobbes e, até mesmo em Clausewitz, a ideia de guerra é permeada pelas incertezas. Portanto, o que seriam as “desordens” ou as “incertezas” da guerra moderna, não são, necessariamente, as “desordens e incertezas” do estado de natureza hobbesiano. A guerra é, *per si*, um fenômeno que exige uma organização prévia, política, ainda que os espaços na qual ocorram os conflitos militares sejam marcados pela inexistência de regras centralizadas.

Ainda sobre as novas guerras, os conceitos de “guerras assimétricas e irregulares” são muito utilizados para caracterizar essa espécie de “anarquismo” ou “descompasso” que existe nos conflitos modernos. Em geral, as guerras irregulares são parte daqueles conceitos que visam se afastar das explicações baseadas na “guerra convencional”, para tratar de conflitos que envolvem forças não estatais e grupos insurgentes contra “exércitos regulares”, ou estatais. Segundo Creveld (1991), a guerra moderna passou por uma transformação em que os conflitos entre Estados deixaram de ser o padrão dominante, dando lugar a guerras na qual forças armadas estatais enfrentam organizações descentralizadas.

Por outro lado, os conflitos assimétricos se referem às desigualdades entre os atores em confronto, seja em termos de poder militar, recursos econômicos e tecnológicos. Geralmente,

entre atores estatais e não estatais. Para Coker (2017), essa assimetria também afeta o campo simbólico e moral do conflito, uma vez que mobiliza narrativas religiosas, étnicas ou ideológicas para compensar alguma inferioridade material. Assim, a guerra se torna tanto uma disputa física quanto uma luta pelo controle das interpretações e narrativas. Nestes casos, a percepção pública e a legitimidade política são tão determinantes quanto a vitória militar.

De certa forma, a prática da guerra é marcada por muitas incertezas e imbricações. Até o século XIX, por exemplo, não era incomum que forças de diferentes naturezas, militares e não militares, entrassem em conflitos. Revoltas, revoluções, insurgências e até mesmo os processos de independência a partir do século XVII foram marcados por esse tipo de conflitos. Quase todos envolvendo civis, táticas semelhantes às de guerrilha, em território povoado e, sobretudo, marcados por assimetrias de poder. Isso não confere, no entanto, um caráter inédito aos conflitos modernos, tampouco “anárquico”.

Clausewitz tratou das incertezas da guerra não como parte, necessariamente, de um estado de anarquia. E, considerando que um exército moderno é caracterizado por uma relativa confiança mútua entre seus membros, não há espaços epistemológicos para entender as incertezas da guerra como as incertezas do estado de natureza hobbesiano. Igualmente, o inimigo não ataca, ou um Estado não ataca, baseado em incertezas e antecipações individuais, mas em estratégias e lógicas de poder estabelecidas.

Assim, a guerra hobbesiana não é uma boa ferramenta teórica para nos ajudar a entender as incertezas e “desordens” dos conflitos na atualidade, nem mesmo em situações no qual um Estado não consegue ser forte e/ou soberano. Bertrand Badie (1992), por exemplo, mostra como essas situações extrapolam a simplicidade interpretativa de um estado de natureza hobbesiano em situações no qual o poder do Estado é fraco ou inexistente. Segundo ele, sobretudo em países que foram colonizados, a fragilidade política se dá como resultados históricos e políticos da imposição de modelos estatais ocidentais sobre sociedades com formas diferentes de organização (BADIE, 1992). Para Badie, a tentativa de “importação do Estado” ignora a diversidade sociocultural e política local, criando estruturas frágeis e artificiais que não conseguem monopolizar a violência nem gerar legitimidade interna.

Outro exemplo é o de Noam Chomsky (2009), que analisa os chamados “Estados fracassados” como produtos de um sistema internacional desequilibrado, em que as grandes potências utilizam mecanismos econômicos, diplomáticos e até mesmo militares para controlar regiões periféricas. Segundo o autor, muitas vezes esses Estados são deliberadamente mantidos em condições de fragilidade e instabilidade, o que favorece a intervenção externa e a exploração

de seus recursos. Chomsky denuncia, assim, a tendência política adotada pelas potências ocidentais de promover guerras, sob o pretexto de resguardar democracias e manter a paz, mas também de, frequentemente, desestabilizar governos e alimentar conflitos locais (CHOMSKY, 2009).

Tanto Badie quanto Chomsky propõem uma crítica à lógica de organização e dominação internacional que leva ao colapso de Estados. Essa abordagem difere da teoria hobbesiana, que explica o conflito interno pela ausência de um poder comum que possa controlar os indivíduos. Assim, para entendermos os contextos de grandes conflitos modernos, marcados pela fragilidade estatal, outras análises existentes parecem contribuir mais que a simples constatação de um retorno ao estado de natureza hobbesiano.

A guerra entre atores estatais (ou centralizados) e não estatais (descentralizados), além de não ser algo inédito do século XXI, também não expressa um suposto reflexo das relações “anárquicas” entre os Estados modernos. Da mesma forma, não se pode argumentar que as novas guerras, por estarem cada vez menos centradas nas figuras estatais, desafiam o caráter político proposto por Clausewitz. A guerra não deixa de ter seu propósito político quando não é instrumento de um Estado. O propósito político da guerra, em Clausewitz, de fato, aparece enraizado num modelo de interações entre Estados, mas, se analisarmos o que confere o caráter “político” a um fenômeno, perceberemos que Estado e política não são a mesma coisa.

Segundo Schmitt (2008), que analisou política e guerra em Clausewitz, há uma confusão entre Estado e o conceito do político. Para ele, existe um círculo vicioso e indefinido entre político e Estado, expresso numa ideia de que o Estado é algo político e que algo político é algo do Estado. O “Estado”, diz ele, é um *status político* de um tipo de organização de um povo, ao passo que político é uma relação de extrema contraposição, gerando laços de amizade e inimizade. Qualquer contraposição, seja religiosa, moral, econômica ou étnica, transforma-se num fenômeno político quando é capaz de mobilizar os indivíduos a se agruparem entre amigos e inimigos. O fenômeno do político não reside no conflito, que é a guerra propriamente dita, mas na possibilidade real de sua existência. Neste sentido, a guerra é uma manifestação da inimizade política (SCHMITT, 2008).

Não podemos, no entanto, confundir essa “possibilidade real de guerra” com o “estado de natureza” hobbesiano. Embora não seja o foco aqui, vale destacar que esta possibilidade real da guerra diz respeito a uma decisão pública: na guerra, o inimigo é sempre um inimigo publicamente hostilizado, não particular (SCHMITT, 2008). Em Hobbes, a desconfiança causada pela ausência de um poder central gera inimigos particulares aos indivíduos, já Schmitt

destaca que o inimigo clausewitziano é público, e enfrentado coletivamente. Dessa forma, ainda que os conflitos contemporâneos não sejam, única e exclusivamente, travados entre comunidades estatais, isso não retira o caráter político da guerra, mas atualiza o conceito clausewitziano de um duelo entre forças coletivamente organizadas.

Outro exemplo de conceito que busca explicar a guerra atualmente é o de “guerra híbrida”. James Mattis e Hoffman (2005) foram pioneiros em argumentar que a guerra híbrida representa uma nova categoria de conflito, não contemplada pelos modelos tradicionais. Eles destacam que grupos como o Hezbollah, por exemplo, foram capazes de empregar simultaneamente táticas de guerrilha, guerra de informação, mísseis de médio alcance e redes de apoio internacional, desafiando diretamente as lógicas de funcionamento dos “exércitos convencionais”. Esse tipo de guerra aumenta o grau de imprevisibilidade, pois o inimigo pode mudar de tática e de domínio com rapidez e flexibilidade. Em outras palavras, guerras híbridas são guerras de ataques simultâneos de diferentes naturezas.

Da mesma forma que as incertezas das guerras assimétricas ou irregulares não podem ser simplificadas pela explicação hobbesiana, qualificar a falta de regras de ataques ou de ações combinadas, pragmáticas e lógicas no campo de batalha ou nas relações entre atores estatais e não estatais como simples “estado de natureza hobbesiano”, desconsidera todas aquelas questões anteriormente levantadas. No entanto, a ideia de guerra híbrida pode desafiar diretamente os pressupostos da teoria clausewitziana, sobretudo no que diz respeito à identificação dos atores, à definição de objetivos políticos e à mensuração do sucesso militar.

Dado que muitos dos elementos empregados nas chamadas guerras híbridas são ambíguos ou clandestinos, como ataques cibernéticos ou operações de influência, o caráter público e racional da guerra, tal como concebido por Clausewitz, pode ser desafiado. Kaldor (2012), por exemplo, ao abordar as novas guerras, argumenta que elas não buscam alcançar uma vitória decisiva, somente, mas também criar um ambiente de instabilidade permanente. Nessa perspectiva, o conceito clausewitziano de guerra como uma continuação racional da política se mostra insustentável, já que muitos desses ataques podem carecer de objetivos políticos claros ou de uma estrutura estatal que articule suas ações. Por outro lado, a ideia de guerra como fenômeno social, que mobiliza a política, a sociedade e até as emoções, ainda encontra atualidade nessas novas guerras.

Outro aspecto identificado nas novas guerras, e que desafia a lógica clausewitziana de guerra é o que Holmes (2007) chamou de “guerra por procuração”. Desde a Guerra Fria, Estados poderosos utilizam terceiros, como milícias, grupos insurgentes ou governos aliados,

para promover seus interesses estratégicos sem se envolver diretamente (HOLMES, 2007). Assim, a direção política proposta por Clausewitz se torna cada vez mais confusa, bem como difícil de identificar.

No que tange às novas tecnologias no campo de batalha, vale a pena destacar algumas questões relevantes e que podem impactar diretamente os conceitos clássicos de guerra. Segundo nos apresenta Castells (2003), o ciberespaço é um local de fluxos e de comunicação criado por redes digitais, que permite a interação instantânea entre agentes dispersos geograficamente. Gama Neto (2017) soma a esta definição a característica descentralizada e carente de uma autoridade central reguladora. É, portanto, neste cenário de inexistência de autoridades centrais, que o espaço virtual se torna um ambiente de desconfianças mútuas, e quando utilizados para fins bélicos, as incertezas se intensificam. Nesse sentido, em tese, se os indivíduos, no convívio virtual, não estão submetidos à uma força maior, ainda convivem numa realidade tipicamente pré-estatal, semelhante a um estado psicológico de natureza hobbesiana.

Uma vez que o espaço virtual se tornou uma realidade indispensável, tanto para os indivíduos, quanto para os Estados, torna-se indispensável, também, para o exercício da guerra. A ausência de centralização transforma o ciberespaço em um ambiente vulnerável, facilitando ações de espionagem, sabotagem, disseminação de desinformação e ataques a infraestruturas críticas. Neste sentido podemos pensar o ciberespaço a partir da perspectiva hobbesiana. Rid (2012) argumenta que, embora nem toda atividade hostil no ciberespaço deva ser considerada guerra - muitas são atos de sabotagem, crime ou protesto político -, algumas operações cibernéticas podem assumir proporções comparáveis a atos de guerra, sobretudo quando têm como alvo Estados, com objetivos estratégicos e impactos geopolíticos. Assim, o ciberespaço se tornou um campo de disputa estratégica entre Estados e entre Estados e atores não estatais caracterizado por incertezas mútuas (RID, 2012).

No que tange a abordagem clausewitziana, as “ciberguerras” impactam diretamente a ideia de um duelo físico e “sangrento”. Desde a Guerra Fria, visualizamos guerras ocorrendo mesmo sem grandes confrontos diretos, e, com as novas tecnologias, até mesmo sem um exército de soldados organizados. No âmbito das “ciberguerras”, é pouco provável que haja derramamentos de sangue, propriamente dito. Os ataques cibernéticos, uma vez direcionados a sistemas e infraestruturas tecnológicas críticas, não são, em si, duelos sangrentos, ainda que possam causar, eventualmente, algum tipo de prejuízo deste tipo. Rid (2012) questiona justamente se esses ataques podem ser encaixados na definição clausewitziana de guerra, pois

muitas vezes não cumprem os critérios de violência manifesta ou de confronto direto entre forças.

Outro aspecto importante é que, numa “ciberguerra”, não há um “exército” de soldados armados, como num duelo direto. Tampouco exige vantagem militar em termos de homens em combate. Pelo contrário, é uma forma de realizar a guerra muito mais especializada. Não se pode, por exemplo, realizar um alistamento militar em massa para realizar ciberataques. Portanto, o “povo”, da trindade clausewitziana, não se tornaria relevante para este conceito da guerra, por exemplo, exceto como alvos.

Todos esses pontos e críticas apresentados, comparando as características das guerras atuais e os conceitos clássicos, de Hobbes e Clausewitz, nos faz questionar se, de fato, esses novos conceitos formulados para dar conta dos conflitos modernos são novos conceitos de guerra ou apenas adaptações e/ou refinamentos das abordagens clássicas. A partir do que foi abordado neste artigo, não parece que esses conceitos definem a guerra, em si, mas apenas atualizam suas experiências nos últimos séculos, sobretudo no século XXI.

Como foi apresentado, há pouco ineditismo nos conceitos, no que tange ao conceito da guerra, em si. Mas há uma constante atualização no modo de se fazer guerra a partir dessas abordagens. Em outras palavras, a guerra como um confronto entre coletivos, divididos entre aliados e inimigos, permanece sendo o centro da definição. O que se altera, no entanto, é como este confronto pode ser travado ao longo do tempo, considerando aspectos tecnológicos, culturais, políticos e econômicos. Neste sentido, não se pode conceituar a guerra pelos seus meios de realização ou pelos atores que estão em conflito. Logo, “guerras assimétricas ou irregulares”, “assimétricas” ou “ciberguerras” não modificam, em si, o conceito da guerra na atualidade, apenas atualizam as formas e nuances de como a guerra é manifesta.

5 Conclusão

Este artigo investigou a atualidade dos conceitos da guerra de Hobbes e Clausewitz, apresentando que, apesar das transformações no cenário bélico contemporâneo, ambas as abordagens permanecem relevantes, embora profundamente distintas. Hobbes concebeu a guerra como uma condição inerente ao estado de natureza, enfatizando o medo e a insegurança como fatores determinantes para a formação do Estado. Já o conceito clausewitziano da guerra como um duelo sangrento que continua a política, embora criticado por sua visão

estadocêntrica, oferece uma abordagem ainda muito relevante para analisar as motivações, os objetivos e as estratégias dos atores em conflito.

No entanto, a contemporaneidade apresenta novos desafios para a definição da guerra. Novos conceitos como guerras assimétricas e irregulares, guerras híbridas e ciberguerras, indicam que a guerra ultrapassa o modelo clássico de confronto direto entre Estados, assumindo formas mais complexas. Nesse sentido, a perspectiva hobbesiana, ao enfatizar um estado latente de ameaça e insegurança, mantém sua relevância no cenário cada vez mais virtualizado e de conflitos não estatais. Ao mesmo tempo, a visão clausewitziana permanece importante para entendermos o papel dos Estados na formulação de estratégias militares e políticas de defesa, ainda que exija adaptações para abarcar novas dinâmicas de poder.

Dessa forma, as reflexões de Hobbes e Clausewitz permanecem centrais para a teoria da guerra, mas precisam ser complementadas por abordagens contemporâneas que levem em conta a evolução dos conflitos e das tecnologias. A guerra, longe de ser um conceito estático, se transforma constantemente, exigindo revisões teóricas que dialoguem com as realidades emergentes. Assim, este estudo buscou contribuir para o debate sobre a atualidade desses conceitos, reforçando a necessidade de uma análise crítica e interdisciplinar, que busque identificar os elementos de continuidade e ruptura em relação aos modelos clássicos para compreendermos o conceito da guerra no século XXI.

Referências Bibliográficas

ARON, Raymond. **Paz e guerra entre as nações**. Prefácio de Antonio Paim; Trad. Sérgio Bath (1 a. edição) Brasília: Editora Universidade de Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002.

BADIE, Bertrand. **L'État importé**: essai sur l'occidentalisation de l'ordre politique. Paris: Fayard, 1992.

CASTELLS, Manuel. **A galáxia da internet**: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

CHOMSKY, Noam. **Estados fracassados**: o abuso do poder e o ataque à democracia. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.

CLAUSEWITZ, Carl von. **On war**. Penguin UK, 2003.

COKER, Christopher. **Rebooting Clausewitz**: On War in the 21st Century. Londres: Hurst Publishers, 2017.

CREVELD, Martin van. **The Transformation of War**. New York: The Free Press, 1991.

ELIAS, Norbert. **O Processo Civilizador**: Formação do Estado e Civilização. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993.

FLEMING, Colin M. **Clausewitz's timeless trinity**: a framework for modern war. Londres: Routledge, 2016.

GAMA NETO, Ricardo B. Guerra cibernética / guerra eletrônica – conceitos, desafios e espaços de interação. **Revista Política Hoje** - Vol. 26, n. 1, 2017, p. 201-217.

HOBBS, Thomas. **Do cidadão**. Tradução, apresentação e notas: Renato Janine Ribeiro - 3a ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

HOBBS, Thomas. **O Leviatã**. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

HOLMES, T. R. E. Clausewitz and the nature of war. In: STRACHAN, Hew; HERBERG-ROTHE, Andreas (org.). **Clausewitz in the Twenty-First Century**. Oxford: Oxford University Press, 2007.

KALDOR, Mary. **New and Old Wars**: Organized Violence in a Global Era. Stanford: Stanford University Press, 2012.

MATTIS, James; HOFFMAN, Frank. Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars. **Proceedings Magazine**, U.S. Naval Institute, v. 132, n. 11, 2005.

MORGENHTAU, Hans J. **A Política Entre as Nações**: A luta pelo poder e pela paz. Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, Fundação Alexandre de Gusmão, 2003.

PARET, Peter. Clausewitz. In: PARET, Peter (org.) **Construtores da Estratégia Moderna**: de Maquiavel à Era Nuclear. Rio de Janeiro: Bibliex, 2003, p. 257-283.

PASSOS, R. D. F. dos. Clausewitz e a dialética Guerra e Paz. **Hoplos - Revista De Estudos Estratégicos E Relações Internacionais**, vol. 6, n. 10, 2022, p. 24-42. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/hoplos/article/view/52543>. Acesso em: 26 de fev. de 2025.

PICHICHERO, Christy. **The Military Enlightenment**: War and Culture in the French Empire from Louis XIV to Napoleon. EUA: Cornell University Press, 2017.

RIBEIRO, Renato Janine. **Ao leitor sem medo**. Hobbes contra o seu tempo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984.

RID, Thomas. Cyber War Will Not Take Place. **Journal of Strategic Studies**, v. 35, n. 1, p. 5–32, 2012.

SCHMITT, Carl. O conceito do político. In: _____. **O conceito do político**. Teoria do Partisan. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 19-86.

STRACHAN, Hew; HERBERG-ROTHE, Andreas (org.). **Clausewitz in the Twenty-First Century**. Oxford: Oxford University Press, 2007.

TILLY, Charles. **Coerção, capital e estados europeus**. Tradução de Geraldo Gerson de Souza. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996.

TORRES FILHO, E. T. Sanções contra a Rússia: bomba-dólar, desglobalização e geopolítica. **OIKOS** (Rio de Janeiro), v. 21, p. 73-85, 2022.

WALTZ, Kenneth N. **Teoria da Política Internacional**. Lisboa: Gradiva, 2002.

WEBER, Max. **Ciência e Política: Duas Vocações**. Tradução de Leônidas Hegenberg. São Paulo: Editora Cultrix, 1993.

YAKIRA, Elhanan. **La causalité de Galilée à Kant**. Paris: Presses Universitaires de France, 1994.

Recebido em 28 de fevereiro de 2025.

Aceito para publicação em 01 de julho de 2025.